

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616-036.865.053:364.4

RIZAYEV Jasur Alimdjanovich
ERGASHEVA Munisa Yakubovna
Samarkand State Medical University

MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY

For citation: Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa. Medico-social aspects of childhood disability. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.148-155

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165984>

ABSTRACT

The article is dedicated to analysis of the scientific literature and legal document, concerning pictures of child health, child disability, and medical-social help for children with limited possibility. The main reasons of the disability happen to article, factors of the risk, and actions on preventive maintenance childhood disability that presents itself main problems pediatric chain of public health systems. In article is given determinations and is described functions of the register rare diseases, as well as neonatal screening as one of the most efficient action of the early discovery and preventive maintenances of the hereditary diseases, bring to disability. It is described and revealed essence to international categorization of the operation, restrictions to vital activity and health. Results of the introduction different type rehabilitee programs applicable to children with disability are given. Main trends action on improvement medical-social help to children with disability is opened.

Keywords: child disability, medical and social assistance, rehabilitation, prevention.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович
ЭРГАШЕВА Муниса Якубовна
Самаркандский государственный медицинский университет

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Обзорная статья посвящена анализу научной литературы и правовых документов, касающихся состояния здоровья детей, детской инвалидности, медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями и инвалидам. В статье приводятся основные причины формирования инвалидности, факторы риска, мероприятия по профилактике детской инвалидности, что представляет собой основные проблемы педиатрического звена системы здравоохранения. Даны определения и описаны функции регистра орфанных (редких) заболеваний, а также неонатального скрининга как одного из самых эффективных мероприятий раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний, приводящих к инвалидности. Описана и раскрыта сущность международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Даны результаты внедрения

различных видов реабилитационных программ, применяемых у детей-инвалидов. Раскрыты основные направления мероприятий по совершенствованию медико-социальной помощи детям с инвалидностью.

Ключевые слова: детская инвалидность, медико-социальная помощь, реабилитация, профилактика.

RIZAYEV Jasur Alimdjanoich
ERGAShEVA Munisa Yakubovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDA NOGIRONLIKNING TIBBIY-IJTIMOY ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

Maqola sharhi bolalar salomatligi holati, bolalikdan nogironlik, nogiron bolalar va nogironlarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatishga oid ilmiy adabiyotlar va huquqiy hujjatlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada nogironlikning asosiy sabablari, xavf omillari, bolalar salomatligini muhofaza qilish tizimining asosiy muammolari bo'lgan bolalar nogironligining oldini olish choralari ko'rsatilgan. Ta'riflar berilgan va nogironlikka olib keladigan irsiy kasalliklarni erta aniqlash va oldini olishning eng samarali chora-tadbirlaridan biri sifatida kam uchraydigan kasalliklar reestri, shuningdek, neonatal skrining vazifalari tavsiflangan. Funktsionallik, nogironlik va salomatlikning xalqaro tasnifining mohiyati tasvirlangan va ochib berilgan. Nogiron bolalarda qo'llaniladigan turli xil rehabilitatsiya dasturlarini joriy etish natijalari keltirilgan. Imkoniyati cheklangan bolalarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatishni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarning asosiy yo'nalishlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: bolalar nogironligi, tibbiy-ijtimoiy yordam, rehabilitatsiya, profilaktika.

На сегодняшний день показатели инвалидности в детской популяции являются одним из основных детекторов состояния здоровья населения. Состояние инвалидности обусловлено соматическим или психоневрологическим дефектом здоровья, приводящее к стойкому нарушению роста и развития ребенка [1]. Детская инвалидность во многом предопределена социальными, экономическими и культурными аспектами, достижениями науки и техники. Немаловажное значение имеет деятельность государственных систем охраны здоровья детей, а также реформы в системе медицинских служб и здравоохранения, направленные на улучшение качества жизни пациентов, внедрение персонифицированной медицины при оказании медицинской помощи детям-инвалидам, а также профилактические мероприятия, направленные на предупреждение инвалидизации детского населения [4].

Анализ эпидемиологии детской инвалидности в России в 2020 году показал рост числа детей-инвалидов по сравнению с 2015 годом на 13,7 % [12, 13]. В структуре инвалидности в детской популяции лидирующее место занимают психические расстройства, патология центральной и периферической нервной системы, врожденные пороки развития, составляющие 2/3 всех патологических состояний, обуславливающих инвалидность среди детей [3, 7, 8]. Среди психических нарушений у детей, к инвалидности приводят психозы, различные степени задержки умственного развития и аутизм. Инвалидизирующая патология центральной и периферической нервной системы – детский церебральный паралич сегодня вновь приобретает тенденцию к учащению по сравнению с показателями предыдущего десятилетия. К инвалидности также приводят врожденные пороки развития внутренних органов, нервной системы, а также хромосомная патология. Доля эндокринная патология и онкологические болезни в структуре детской инвалидности составляет 18-25%. На долю остальных патологических состояний, приводящих к инвалидности ребенка, приходится около 2% случаев [2]. Общеизвестно, что формирование инвалидности тесно связано с детским травматизмом и недоношенностью, а также успешностью диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, оказанным таким детям [17]. В Европе 70-75% случаев

тяжелых пороков развития и 35% случаев других аномалий являются инвалидизирующими [1, 4, 19]. Неврологическая инвалидность детей представлена пороками развития и хромосомными болезнями, она часто проявляется признаками поражения центральной нервной системы [14, 22]. В структуре инвалидности по неврологической патологии преобладают перинатальное поражение ЦНС (60-80% всех случаев), детский церебральный паралич, эпилепсия [15, 16, 17, 18].

Действующая с середины XX века Европейская академия по изучению проблем детской инвалидности констатирует необходимость учета детей с ограниченными возможностями здоровья, из числа которых в дальнейшем и формируется когорта инвалидов детства. Согласно данным академии 8-10% всей детской популяции составляют дети с ограниченными возможностями, лечение и реабилитация таких детей требует больших финансовых вложений, часто социальная помощь таким детям оказывается в недостаточном объеме [4, 5, 24]. Сегодня, во многих странах мира созданы и функционируют благотворительные фонды поддержки детей с тяжелыми, хроническими и редкими (орфанными) заболеваниями, в последние годы такая деятельность таких фондов широко и продуктивно осваивается в социальных сетях [25]. Как правило, цель таких фондов – финансовая помощь детям-инвалидам в получении лечения и реабилитационных мероприятий.

Во многих странах мира существуют правовые и нормативные документы, в которых отражены права, обязанности и ответственность государства в создании равных условий, как для здоровых детей, так и для детей с ограниченными возможностями. К таким документам относятся Конвенция ООН о правах инвалидов, Конвенция ООН о правах детей, методические рекомендации и подзаконные акты отдельных стран, касающиеся проблемы детской инвалидности. К примеру, в России действует Федеральный закон по защите инвалидов, положения которого отражают обязательства государства по медико-социальной поддержке граждан, в том числе детей с инвалидностью. Согласно данному документу повсеместно внедряется концепция «инклюзивного мира»: инвалидам предоставляются льготы при пользовании услугами транспорта, информации, связи, а также в сферах культуры, спорта, охраны здоровья, социальной защиты, занятости, доступа к правосудию, реализации избирательных прав [23]. Кроме того, в России работает Федеральная программа «Доступная среда», основанная на Конвенции ООН о правах инвалидов. В рамках программы определены цели и задачи организаций, работающих с инвалидами, в том числе и детьми. Программой предусмотрены меры социальной адаптации лиц с инвалидностью в обществе – доступ к получению среднего специального и высшего образования, помощь в трудоустройстве, льготы в медицинском обслуживании, создание условий для занятий спортом, туризмом, обеспечение доступности транспортных услуг, индивидуальной и информационной мобильности. Создана так называемая «пациент ориентированная» система оказания медицинской помощи, модернизировано оснащение первичного звена здравоохранения, где осуществляются меры помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. Сегодня документы, декларирующие права и свободы детей, помогают в получении детьми с ограниченными возможностями и инвалидами социальной, финансовой, медицинской помощи [28].

Кроме того, в странах Европы существует единый реестр инвалидов, в котором обнародованы полные данные об инвалидах, в том числе об инвалидах детства. Реестр содержит информацию о группе инвалидности, о реабилитационных или абилитационных мероприятиях для этого пациента, социальной защите в виде финансовых выплат и др. Созданный реестр позволяет быстро решать проблемы, возникающие в семье инвалида или при обращении его за получением государственных или медицинских услуг [30].

Всемирная организация здравоохранения в 2001 году сформулировала Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), а в 2007 г. – аналогичную классификацию, касающуюся детей и подростков (МКФ-ДП). Это внесло большой вклад в уравнивании прав и возможностей для здоровых лиц и лиц ограниченными возможностями во всех сферах. Критерии Международной

классификации функционирования по инвалидности для решения вопроса об объемах реабилитационных мероприятий на сегодняшний день являются едиными для всех стран и государств мира [28]. Таким образом, международная классификация функционирования стала своего рода классификацией здоровья, это позволило широко применять ее в системе здравоохранения. Благодаря международной классификации функционирования специалисты всего мира приобрели возможность квалифицированного применения стандартных терминов, касающихся здоровья человека, функционирования его органов и систем, их дисфункции в зависимости от возраста и факторов окружающей среды. В классификации отражен полный перечень факторов внешней среды, которые могут иметь влияние на здоровье взрослого человека или ребенка. Опыт применения международной классификации функционирования имеющийся на сегодняшний день, показал высокую эффективность взаимосвязи между учреждениями здравоохранения и бюро медико-социальной экспертизы, что повлияло на своевременность установления статуса «ребенок-инвалид», позволило рано устанавливать нарушения и отклонения в здоровье ребенка, а, следовательно, своевременно начинать комплекса мер по абилитации/реабилитации. Эксперты ВОЗ прогнозируют широкое применение МКФ на практике в будущем, что позволит координировано и эффективно решать вопросы инвалидности на межведомственное уровне [24].

Для активного внедрения меры предупреждения инвалидизации детей, прежде всего, необходимо рассмотреть наиболее значимые причины формирования инвалидности в детской популяции. Здесь следует остановиться на таких факторах как нежелание или невозможность ведения ребенком здорового образа жизни, нарушения здоровья у родителей, особенно матерей, алкоголизм, наркомания и табакокурение матерей или обоих родителей. К социальным причинам инвалидности детей относятся профессиональные вредности у женщин, отсутствие санитарной грамотности у родителей и самих детей [4, 6, 21]. Медицинские аспекты формирования инвалидности у детей включают неэффективный дородовой скрининг, неквалифицированное ведение родов и отсутствие послеродовой реабилитации. К примеру, доказано, что кишечный дисбиоз также может являться этиологическим и провоцирующим фактором инвалидизирующих аутоиммунных, метаболических болезней и онкологической патологии у детей [5, 11].

В России имеется Федеральный регистр орфанных (редких) заболеваний, включающий в 2021 году более 270 нозологических форм, который удалось создать благодаря работе закона об охране здоровья граждан и оказанию таким больным всех видов медицинской помощи лицам, обеспечению этой когорты больных лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания [20].

С позиций сегодняшнего дня неонатальный скрининг это одно из самых эффективных мероприятий раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний, приводящих к инвалидности. Скрининг также позволяет оценить риск развития инвалидизирующей патологии на доклиническом этапе. 95% будущих новорожденных России охвачено скринингом на пять основных нозологических форм, тем не менее, авторы считают целесообразным расширение скрининга на 20 распространенных орфанных нозологических форм [20, 29].

Исследователи из стран Европы и США считают целесообразным выявление у новорожденных генетических, биохимических и инструментальных маркеров риска формирования инвалидизирующей и угрожающей жизни патологии сердечно-сосудистой системы [16, 23], а также указывают на необходимость профилактики детской инвалидности при злокачественных новообразованиях [14, 31]. В последние годы ученые активно ведут работу по изучению геномики и молекулярных основ педиатрической патологии, апробируют методику их лечения и профилактики [15, 18]. В Российской федерации проведено успешное внедрение в практику организационной модели «Пренатальный консилиум». Сущность модели заключается идентификации порока развития у ребенка во внутриутробном периоде, корригирование дефекта сразу после рождения, что позволяет предупредить инвалидизацию в 98% случаев [9, 32].

В профилактику инвалидизации в результате хронических процессов большой вклад вносят мероприятия по рациональному применению антибиотиков, а также по борьбе с устойчивостью возбудителей инфекционной патологии [21].

Особую актуальность в современном обществе приобретает модель программирования здоровья человека в течение первых 1000 дней жизни. Согласно этой модели необходимо создание оптимальных условий развития ребенка в критически важные периоды жизни – 270 дней внутриутробной и первых двух лет внеутробной жизни ребенка. «Задача-минимум – прожить 1000 дней без антибиотиков, задача-максимум – оставаться без них как можно дольше!» так звучит основной девиз данной концепции [26].

Приоритетные научные публикации последних лет посвящены вопросу профилактики инвалидизации детей, что говорит об актуализации данного направления медицины и здравоохранения.

Современные авторы считают, что детской инвалидностью можно управлять посредством профилактических и реабилитационных мероприятий. Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая и адаптированная во многих странах мира послужила основой модернизации дало медицинских, социальных и психолого-педагогических аспектов реабилитационных мероприятий для детей инвалидов. Упомянутая выше программа «Доступная среда» направлена, в том числе, на реабилитацию детей-инвалидов. В ВУЗах начали подготовку специалистов по направлению «физическая и реабилитационная медицина» и «специалист по реабилитационной медицине».

Концепция современной реабилитации – это диагностика по критериям Международной классификации функционирования, мультидисциплинарный, совместный с родителями, при участии самого ребенка, подход к реабилитационной программе [4, 5]. Во многих странах мира появились реабилитационные центры, применяющие мотивационные и игровые модули восстановительного периода у детей и подростков. Такие модули способствуют физическому росту и интеллектуальному развитию, а также интеграции в социум детей с ограниченными возможностями и инвалидов. Реабилитология/абилитология раннего возраста, неонатальная абилитация – сравнительно новое направление восстановительной медицины.

Система здравоохранения располагает возможностями восстановительного лечения, как одной из составляющих реабилитации при любом заболевании ребенка. Успех проводимых реабилитационных программ напрямую зависит от комплекса лечебно-профилактических мер, методов психотерапии и пакета социальной помощи таким детям [10]. В мире достигнуты успехи в реконструктивной хирургии, в лечении детей со злокачественными новообразованиями и некоторыми наследственными болезнями. Немаловажную роль в реабилитации детей с различной инвалидизирующей патологией играют санаторно-курортные учреждения, в связи с этим сегодня актуальна их модернизация. Стратегически важно поддержать негосударственные структуры, работающие в сфере реабилитации, благодаря которым дети-инвалиды получают возможность апробирования новых и перспективных технологий восстановительной медицины.

Социологическое исследование, проведенное в 2021 году среди семей, воспитывающих ребенка-инвалида показало, что 41% респондентов не удовлетворены услугами медицинского учреждения, где их ребенок проходил курс реабилитации, 80% семей указывали на трудности при выполнении индивидуального курса реабилитации/абилитации, 13% родителей отказались от курса реабилитации для ребенка-инвалида [27, 28]. Следовательно, полноценный курс реабилитации проходят в среднем около 50% детей-инвалидов [5, 30].

Повышение качества и доступности реабилитационных мероприятий это основополагающий момент управления детской инвалидизацией и интеграции детей-инвалидов в социальное пространство. Врачам первичного звена здравоохранения отводится самая важная роль, так как именно они несут ответственность за своевременное установление факта инвалидности. Участковые врачи являются инициаторами направления ребенка с

инвалидностью на «социальный маршрут» – включение семьи и ребенка в систему социальной помощи и поддержки [21].

Таким образом, преодоление, уменьшение и профилактика детской инвалидности, как глобальной проблемы общества, является целью программ, стратегий и концепций медико-социальной поддержки и помощи детям с ограниченными возможностями, в том числе инвалидам. Права и свободы инвалидов, а также обязательства, принятые государством по отношению к ним четко декларированы, однако разработка механизмов соблюдения этих прав, выполнение этих обязательств является, на сегодняшний день приоритетной задачей.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Альбицкий В.Ю., Устинова Н.В., Зелинская Д.И. Основы социальной педиатрии: монография / под общ. ред. В.Ю. Альбицкого. М.; ПедиатрЪ, 2021. 416 с. ISBN 978-5-6042576-1-6.
2. Андреева Л.П., Кулешов Н.П., Мутовин Г.Р. и др. Наследственные и врожденные болезни: вклад в детскую заболеваемость и инвалидность, подходы к профилактике. Педиатрия. 2007; 86(3): 8–14. <https://pediatriajournal.ru/archive?show=270§ion=1435>
3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. Инвалидность детского населения России. М.: Центр развития межсекторальных программ, 2008. 240 с. ISBN 978-5-91567-001-2.
4. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Намазова-Баранова Л.С. и др. Состояние здоровья детей современной России. Серия «Социальная педиатрия», выпуск 21. М.: ПедиатрЪ, 2020. 116 с. <https://doi.org/10.17816/KMJ2018-698>
5. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Гундобина О.С. и др. Ведение детей с болезнью Гоше. Современные клинические рекомендации. Педиатрическая фармакология. 2016; 13(3): 244–250. <https://doi.org/10.15690/pf.v13i3.1574>
6. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Терлецкая Р.Н. и др. Некоторые факторы риска формирования инвалидности у детей. Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2017; 20(2): 60–64. <http://dx.doi.org/10.18821/1560-9537-2017-20-2-60-64>
7. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. М.: Триада-Х, 2011. 676 с. ISBN 978- 5-8249-0042-6.
8. Батышева Т.Т., Быкова О.В., Платонова А.Н. и др. Перинатальные факторы риска детской неврологической инвалидности и способы их коррекции. Фарматека. 2014; 1: 81–86. <https://pharmateca.ru/ru/archive/article/13010>
9. Богомилский М.Р., Рахманова И.В., Матроскин А.Г. и др. Профилактика инвалидизации недоношенных детей в оториноларингологии. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016; 61(5): 30–33. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-5-30-33>
10. Ганузин В.М., Голубятникова Е.В. Детская инвалидность, профилактика, реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями. Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017; 17(S2): 55–56. <http://www.medlit.ru/journalsview/pediatrics/view/journal/2018/issue-5/561-aktual-nye-voprosyprofiaktiki-detskoy-invalidnosti>
11. Гафурова Д.О., Касимова Д.А., Иброхимов У.Г. Проблемы детской инвалидности и факторы риска. European Research. 2016; 5(16): 109–111. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-detskoy-invalidnosti-i-factory-riska/viewer>
12. Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. Взаимосвязь уровня заболеваемости и распространенности инвалидности у детей. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2019; 98(6): 207–214. <https://doi.org/10.24110/0031-403X-2019-98-6-207-214>
13. Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. Инвалидность детского населения России (современные медико-социальные процессы): монография. М.: Юрайт, 2019. 194 с. ISBN 978-5-534-11775-2. https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/13867E2F-0EF6-4F6D-9A1D-DBB816B16FCE.pdf

14. Катаргина Л.А. Ретинопатия недоношенных, современное состояние проблемы и задачи организации офтальмологической помощи недоношенным детям в РФ. Российская педиатрическая офтальмология. 2012; 1: 5–7. <https://journals.ecovector.com/1993-1859/article/view/37409>
15. Намазова-Баранова Л.С., Деев И.А., Кобякова О.С. и др. Особенности соматической патологии у детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении в различные возрастные периоды жизни. Бюллетень Сибирской медицины. 2016; 15(4): 140–149. <https://doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-140-149>
16. Осипова Л.А., Кузенкова Л.М., Намазова-Баранова Л.С. и др. Нейронопатические мукополисахаридозы: патогенез и будущее терапевтических подходов. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14(5): 539–547. <https://doi.org/10.15690/vsp.v14i5.1436>
17. Пономарева О.А., Дьячкова О.М. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Автомобильный транспорт Дальнего Востока. 2016; 1: 221–225. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27404199_88929574.pdf
18. Савостьянов К.В., Намазова-Баранова Л.С., Басаргина Е.В. и др. Новые варианты генома российских детей с генетически обусловленными кардиомиопатиями, выявленные методом массового параллельного секвенирования. Вестник Российской академии медицинских наук. 2017; 72(4): 242–253. <https://doi.org/10.15690/vramn872>
19. Садовникова Н.Н., Присич В.В., Бржеский В.В. и др. Распространенность ретинопатии недоношенных в условиях перинатального центра детского многопрофильного стационара. Российская педиатрическая офтальмология. 2017; 12(2): 97–101. <https://doi.org/10.18821/1993-1859-2017-12-2-97-101>
20. Солдатов А.А., Авдеева Ж.И., Алпатов Н.А. и др. Орфанные препараты для лечения редких болезней. Сибирский научный медицинский журнал. 2017; 37(2):27–35. <https://cyberleninka.ru/article/n/orfannye-preparaty-printsipy-ih-registratsiii-primeneniya/viewer>
21. Фисенко А.П., Терлецкая Р.Н., Винярская И.В. и др. Влияние медико-социальных и социально-экономических факторов на формирование инвалидности у детей. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021; 29(3): 474–480. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2021-29-3-474-480>
22. Шах П.К., Прабху В., Карандикар С.С. и др. Ретинопатия недоношенных: прошлое, настоящее и будущее. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2017; 2: 20–33. <https://www.semanticscholar.org/paper>
23. Яковлева Т.В., Зелинская Д.И., Туренко О.Ю. Управление детской инвалидностью: медицинские аспекты. Национальное здравоохранение. 2022; 3 (1): 5–14. <https://doi.org/10.47093/2713-069X.2022.3.1.5-14>
24. Austin A., Herrick H., Proescholdbell S., Simmons J. Disability and Exposure to High Levels of Adverse Childhood Experiences: Effect on Health and Risk Behavior. N C Med J. 2016; 77(1): 30–36. <https://doi.org/10.18043/ncm.77.1.30>
25. Borghesi A., Massa M., Campanelli R., et al. Circulating endothelial Progenitor Cells in Preterm Infants with Bronchopulmonary Dysplasia. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 180(6): 540–546. <https://doi.org/10.1164/rccm.200812-1949oc>
26. Ellery S.J., Kelleher M., Grigsby P., et al. Antenatal prevention of cerebral palsy and childhood disability: is the impossible possible? J Physiol. 2018; 596(23): 5593–5609. <https://doi.org/10.1113/JP275595>
27. Gabbe B.J., Dipnall J.F., Lynch J.W., et al. Validating injury burden estimates using population birth cohorts and longitudinal cohort studies of injury outcomes: the VIBES Junior study protocol. BMJ Open. 2018; 8(8): e 024755. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024755>
28. Miller A.R., Rosenbaum P. Perspectives on “Disease” and “Disability” in Child Health: The Case of Childhood Neurodisability. Front Public Health. 2016; 26(4): e226. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00226>

29. Patra K., Wilson-Costello D., Taylor H.G., et al. Grades I-II intraventricular hemorrhage in extremely low birth weight infants: effects on neurodevelopment. *J Pediatr.* 2006; 2: 169–173. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2006.04.002>
30. Ughasoro M.D., Onwujekwe O.E., Ojinnaka N.C. Determining the disability adjusted life years lost to childhood and adolescence epilepsy in southeast Nigeria: An exploratory study. *Epilepsy Res.* 2016; 125: 37–41. <https://doi.org/10.1016/j.eplespsyres.2016.05.006>
31. Vincer M.J. Increasing Prevalence of Cerebral Palsy Among Very Preterm Infants: A Population-Based Study. *Pediatrics.* 2006; 118: 1621–1626. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-1522>
32. Wilson-Costello D., Friedman H., Minich N., et al. Improved survival rates with increased neurodevelopmental disability for extremely low birth weight infants in the 1990s. *Pediatrics.* 2005; 115(4): 997–1003. <https://doi.org/10.1542/peds.2004-0221>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000